

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DEL VIH/SIDA Y MORTALIDAD POR SIDA EN CARTAGENA ENTRE 2017-2019

AUTOR: ANDRÉS MURILLO JURADO

RESUMEN

Este documento analiza el comportamiento epidemiológico del VIH/SIDA y la mortalidad asociada en Cartagena, Colombia, durante el período 2017-2019. Se identificaron tasas de incidencia y mortalidad por VIH/SIDA, evidenciándose un incremento progresivo. Cartagena presentó una tasa de casos superior a la media nacional (45,7 vs. 28,1 por 100.000 habitantes). También se exploró la relación epidemiológica entre VIH y tuberculosis (TB), con una coinfección significativa. La investigación destaca la falta de educación sexual como un factor de riesgo clave, particularmente en adolescentes y jóvenes, sugiriendo la implementación de estrategias educativas en instituciones. El estudio subraya la necesidad de intensificar esfuerzos de prevención y promoción en salud pública.

INTRODUCCIÓN

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un microorganismo altamente patógeno con la capacidad de replicarse y persistir de manera indefinida en el cuerpo humano. Una vez infectada la persona, el virus se disemina a lo largo de distintos sistemas, incluido el aparato genitourinario masculino y femenino. Si no se realiza una detección temprana, con el tiempo pueden manifestarse infecciones oportunistas, como *Candida albicans* o *Mycobacterium tuberculosis*, lo cual es indicativo de la progresión hacia el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la fase más avanzada de la

infección por VIH, caracterizada por una disfunción del sistema inmunológico. La principal vía de transmisión de este patógeno es el contacto sexual.

La infección por VIH constituye un problema crítico de salud pública a nivel global. En 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó 36,7 millones de nuevos casos de VIH. En este trabajo se analizan las cifras epidemiológicas recientes en Colombia, con un enfoque específico en la ciudad de Cartagena.

OBJETIVO GENERAL

Analizar el comportamiento epidemiológico del VIH/SIDA en la ciudad de Cartagena, Colombia, durante el período comprendido entre 2017 y el primer semestre de 2019.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la incidencia de casos de VIH/SIDA entre 2017 y 2019.
- Evaluar los índices de mortalidad atribuibles al SIDA tanto a nivel nacional como municipal en los últimos años.
- Proponer estrategias de prevención y promoción para enfrentar esta problemática de salud pública.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio descriptivo-analítico para evaluar el comportamiento epidemiológico del VIH/SIDA en Colombia y, específicamente, en la ciudad de Cartagena, seleccionada como muestra para la correlación con diversas variables. Se realizó un análisis estadístico de los datos obtenidos de los boletines epidemiológicos emitidos por los sistemas de vigilancia y control en la región y el país.

RESULTADOS

A lo largo de los años, esta problemática de salud pública se ha consolidado como una de las principales causas de mortalidad tanto a nivel nacional como internacional. De acuerdo con los datos proporcionados por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) en su Boletín Epidemiológico Semanal (BES), la incidencia de VIH/SIDA en Colombia ha mostrado un incremento sostenido en la última década. En 2008, se reportaron 13,7 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que para la semana 46 de 2018, la cifra ascendió a 28,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Fuente: Sivigila - INS 2008-2018

Según los reportes distritales, hasta la semana 52 del año 2018 se registraron en la ciudad de Cartagena 474 casos de VIH/SIDA y muertes asociadas al SIDA, lo que representa una disminución del 8,3% en comparación con el año anterior, en el cual se confirmaron 517 casos.

Fuente: SiviGila, Cartagena, 2018.

No obstante, al comparar las estadísticas recientes de la ciudad de Cartagena con las cifras a nivel nacional, se observa que esta ciudad supera considerablemente la media nacional. La tasa de notificación de casos de VIH/SIDA y muertes por SIDA en Cartagena es de 45,7 por cada 100.000 habitantes, mientras que a nivel nacional la tasa es de 28,1 por cada 100.000 habitantes. Además de Cartagena, las regiones de Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Barranquilla también se encuentran por encima de la media nacional, como se detalla en la tabla anterior.

Incidencia de VIH/Sida, por entidad territorial de procedencia, Colombia, SE 01-46 de 2018

En Colombia, una de las infecciones oportunistas más comunes asociadas a la infección por VIH es causada por *Mycobacterium tuberculosis*, el agente etiológico de la tuberculosis, una enfermedad que compromete la función pulmonar y presenta altas tasas de mortalidad. La tuberculosis constituye, además, un problema de salud pública debido a su medio de transmisión aérea, a través de las secreciones expulsadas por la tos y los estornudos de personas infectadas.

Según el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (DADIS), la tuberculosis y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) están epidemiológicamente relacionadas en términos de riesgo, tanto para el desarrollo de tuberculosis en un paciente primoinfectado con VIH, como para la progresión de la infección por VIH. Esta asociación entre tuberculosis y VIH aumenta significativamente la morbilidad en los pacientes.

En 2018, se registraron en Cartagena 51 casos de coinfección TB-VIH/SIDA, lo que corresponde a una tasa de coinfección de 4,9 por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, el Sistema de Vigilancia en Salud

Pública (SIVIGILA) informó que, entre 2013 y 2017, el 74,4% de los casos de coinfección TB-VIH desarrollaron tuberculosis durante el primer año, mientras que un 15,2% lo hicieron en el segundo año. Estos datos indican que no se están cumpliendo adecuadamente los protocolos establecidos, los cuales permiten implementar profilaxis contra la tuberculosis en pacientes con VIH para reducir el riesgo de desarrollar esta coinfección.

Casos de VIH que se coinfectaron con Tuberculosis, Colombia 2013-2017

Fuente: Sivigila - INS 2018

El grupo poblacional de 15 a 24 años presenta la segunda mayor incidencia nacional de VIH/SIDA y mortalidad por SIDA. Una de las principales razones que podría explicar esta distribución es la falta de educación sexual en las instituciones de educación básica, media y superior.

Se propone que al mejorar la educación sexual se reducirán las conductas sexuales de riesgo en la población, lo cual llevaría a una disminución en el número de infecciones por transmisión sexual. A continuación, se presenta una tabla con el análisis de los eventos, factores de riesgo, número de casos y estrategias de prevención propuestas:

Evento	Factor de riesgo	Descripción	Número de casos reportados	Estrategia de prevención
Infección por VIH y mortalidad por SIDA.	Falta de educación sexual.	Infección de alta mortalidad transmitida por vía sexual.	28,1 casos por cada 100.000 habitantes.	Implementar el Programa de educación sexual en la ciudadanía PESC en las instituciones educativas de Cartagena.
Contagio de tuberculosis.	Falta de educación a los pacientes.	Riesgo de la comunidad cerca del paciente.	341 casos reportados en 2018.	Educación a los pacientes sobre medidas de prevención de contagio.

Tabla 1. Análisis de Eventos, Factores de Riesgo y Estrategias de Prevención para VIH/SIDA y Tuberculosis en Cartagena

CONCLUSIONES

El número de personas afectadas por VIH/SIDA y la mortalidad relacionada con esta enfermedad continúan en aumento tanto a nivel nacional como en la ciudad de Cartagena, representando un desafío prioritario para la salud pública. Una de las principales causas de esta propagación, junto con otras enfermedades de transmisión sexual, es la insuficiente educación sexual impartida durante la formación académica en las instituciones educativas.

Los datos proporcionados por el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (DADIS) revelan que, en 2018, el barrio con mayor incidencia de VIH/SIDA y mortalidad por SIDA fue Olaya Herrera, una comunidad vulnerable donde el acceso a una educación de calidad es limitado. Esta situación sugiere la necesidad de implementar intervenciones educativas dirigidas a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad para frenar la propagación de la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA

1. *Colombia, M. (2019). Colombia recibirá US\$10 millones para atención de VIH. Retrieved from <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-recibira-US10-millones-para-atencion-de-VIH.aspx>*
2. *SIVIGILA. (2018). Comportamiento del VIH/SIDA (pp. 01-04). Bogotá, Colombia: Hernán Quijada.*
3. *DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS. (2018). COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE VIH/SIDA Y MUERTE POR SIDA (pp. 1-8). Cartagena: ELIZABETH LOPEZ BARRIOS.*
4. *Smith, M. (2019). VIH/sida. Retrieved from <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>*